

ИЗУЧЕНИЕ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ И ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ ДЫННОГО ДЕРЕВА.

¹Адилов Хикматилла Абдухалилович

Доцент

¹Улфатова Севара Хусан кизи

магистрант

¹⁻²Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7155260>

Аннотация.

В научной статье приведены результаты экспериментов по улучшению всхожести семян дынного дерева путем их замочки в воде и растворе индолилуксусной кислоты (25 мг/л воды) при различных экспозициях выдержки. Выявлено положительное влияние замочки семян в воде с выдержкой в течение 18 и 24 часов, а так же растворе ИУК.

Аннотация. Илмий мақолада қовун дарахти уруғларини сувга ва индолилуксусной кислота еритмасига (25 мг/л сув) турли хил таъсирларида намлаш орқали униб чиқишини яхшилаш бўйича тажрибалар натижалари келтирилган. Уруғларни 18 ва 24 соат давомида таъсир қилиш билан сувга ботиришининг ижобий таъсири, шунингдек ИУК еритмаси аниқланди.

Annotation. The scientific article presents the results of experiments to improve the germination of melon tree seeds by soaking them in water and indolylacetic acid solution (25 mg/l of water) at various exposure exposures. The positive effect of soaking seeds in water with exposure for 18 and 24 hours, as well as a solution of IUK, was revealed.

Ключевые слова: папайя, сеянец, регулятор роста, Solo, Adjio Bunder, Gujarat, рост, боковой побег, ствол, динамика роста.

Калит сўзлар: папайя, уруғчи, ўсиш регулятори, Solo, Adjio Bunder, Gujarat, ўсиш, ёншоҳ, илдиз, ўсиш динамикаси.

Keywords: papaya, seedling, growth regulator, Solo, Adjio Bunder, Gujarat, growth, lateral shoot, stem, growth dynamics.

Введение. Выращивание саженцев плодовых культур проводится различными способами, в том числе из семян. Обычно для этого используются высококачественные семена, обладающие высокой жизнеспособностью и всхожестью. Такие семена обеспечивают дружное появление всходов, активный рост и образование однородных здоровых и сильных подвоев.

На всхожесть семян оказывают влияние многие факторы - степень зрелости плодов, условия заготовки семян, агротехника, климатические условия в которых выращиваются маточные растения, условия хранения семян и многие другие факторы [1, 2, 3, 4].

Для повышения посевных качеств и улучшения энергии прорастания семян плодовых культур в практическом питомниководстве очень часто используются регуляторы роста, в частности гибберелловая, индолилуксусная, альфа и беттанафтилуксусные кислоты, в растворах которых проводится предпосевное замачивание семян [5, 6, 7].

Методика исследования. Опыт заложен следующими сортами папайи – Solo, Adjo Bunder, и Guarat по схеме:

1. Посев сухими семенами.
2. Посев семенами замоченными в воде в течение 8 часов.
3. Тоже в течение 16 часов.
4. Тоже в течение 24 часов.
5. Тоже замоченными в растворе ИУК (25 мг/л воды).

Исследование сопровождалось следующими биометрическими учетами и фенологическими наблюдениями: всхожесть семян – от числа высеянных семян (%); энергия прорастания – появление всходов за единицу времени (дни); начало появления всходов – (25%) от дня высева (день); массовое появление всходов (75%) – от дня высева (день); начало формирования боковых побегов и листьев на центральном стволике (день и количество); интенсивность роста саженца в динамике – путем измерения высоты центрального стволика каждые 30 дней вегетации в течение 1 года (см).

Результаты исследования. Условия предпосевной подготовки семян папайи оказывая влияния на начальную фазу развития сеянцев – всхожесть, в последствии существенно изменяют энергетическую динамику развития сеянцев. Так, если при 25% получении всходов энергия прорастания семян во всех вариантах опыта с замочкой семян составила в среднем 0,6 сеянца в день, за исключением варианта с экспозицией 24 часа в воде и ИУК, где этот показатель составил 0,9 шт/день.

В период 50% появления всходов энергия прорастания семян во всех вариантах опыта к первоначальной фазе возросла на 0,2-0,7 шт/день. В варианте посева сухими семенами превышение энергии прорастания семян составило 0,2-0,3 шт/день, замочке семян в воде с выдержкой 8-16 часов 0,2-0,3 шт/день, 24 часа 0,5-0,6 шт/день и растворе ИУК 0,5-0,7 шт/день.

Превышение энергии прорастания семян папайи с замочкой семян к сухим семенам в оптимальных вариантах подготовки семян (замочка в воде в течение 24 часов и ИУК) составило в среднем 3 раза, т.е. 1,6 шт/день.

В стадии 75% всходов во всех вариантах опыта отмечалась наибольшая энергия прорастания семян. В этот период каждый день появлялось от 1,1 до 1,7 штук всходов папайи. Превышение энергии прорастания семян к 50% стадии всходов в варианте посева сухими семенами составило 1,2-1,3 раза, замочке в воде в течение 8 и 16 часов-1,1 раза, воде 24 часа и ИУК-1,0 раза. В среднем в этот период, в оптимальных вариантах опыта появление всходов папайи в день достигало 1,6-1,7 штук, а в остальных 1,1-1,3 штук (таблица 1).

Таблица 1.

Посевная всхожесть и энергия прорастания семян папайи,
2021-2022 годы

Варианты опыта	Появилось всходов на день после посева семян, шт.			Энергия появления всходов, шт/день		
	25 %	50%	75%	25%	50%	75%
Сорт Solo						
Посев сухими семенами	35	45	49	0,5	0,8	1,1
Посев семенами замоченными в воде в течение 8 часов	29	36	45	0,6	1,0	1,2
Тоже в течение 16 часов	25	34	44	0,7	1,0	1,2
Тоже в течение 24 часов	23	33	43	0,5	1,1	1,3
Тоже замоченными в растворе ИУК (25мг/л воды) 8 часов	16	22	33	0,9	1,6	1,7
Сорт Adjio Bunder						
Посев сухими семенами	39	43	52	0,6	0,9	1,0
Посев семенами замоченными в воде в течение 8 часов	31	38	46	0,6	1,0	1,2
Тоже в течение 16 часов	28	40	45	0,7	0,9	1,3
Тоже в течение 24 часов	26	40	44	0,7	0,9	1,3
Тоже замоченными в растворе ИУК (25мг/л воды) 8 часов	18	32	34	1,0	1,1	1,6
Сорт Guyarat						
Посев сухими семенами	34	42	48	0,5	0,9	1,2

Посев семенами замоченными в воде в течение 8 часов	32	40	48	0,6	0,9	1,2
Тоже в течение 16 часов	27	35	43	0,7	1,0	1,3
Тоже в течение 24 часов	24	31	40	0,7	1,2	1,4
Тоже замоченными в растворе ИУК (25мг/л воды) 8 часов	19	24	35	0,9	1,6	1,6

Развитие надземной части исследуемых сортов папайи в связи с предпосевной подготовкой семян имело некоторое различие. В частности, у сорта папайи сорта Solo существенное различие по высоте сеянцев наблюдалось в варианте, где семена перед посевом замачивались в растворе ИУК (25мг/л воды) в течение 8 часов. При этом условия сеянцы в пятимесячном возрасте достигали высоты 44,6 см, что на 5,9 см больше предварительной замочки в воде. По числу сформированных листьев на сеянцах этого сорта растения всех вариантов замочки семян превышали, те что перед посевом были высеяны сухими на 2-4 листа. (таблица.2).

Таблица 2

Развитие надземной части пятимесячных сеянцев папайи,
2021-2022 годы

Варианты опыта	Сорт Solo		Сорт Adjio Bunder		Сорт Guyarat	
	Высота сеянцев см	Число листьев, шт/рост.	Высота сеянцев, см	Число листьев, шт/рост.	Высота сеянцев, см	Число листьев, шт/рост.
Посев сухими семенами	38,7	13,5	32,8	11,0	35,2	12,5
Замоченными в воде в течение 8 часов	40,4	15,5	34,1	12,9	37,1	13,5
Тоже в течение 16 часов	42,1	16,8	35,2	14,0	38,0	15,4
Тоже в течение 24 часов	42,9	17,8	16,4	14,9	39,2	15,9
Тоже в ИУК (25 мг/л воды) 8 часов	44,6	18,0	37,0	15,1	41,3	15,9

Растения сорта Adjio Bunder по высоте были наиболее слаборослыми из изучаемых сортов. Высота сеянцев папайи по вариантам опыта

составила 32,8-37,0см. Наиболее высокорослые растения были получены в вариантах, где семена перед посевом подвергались замачиванию в воде в течение 24 часов и растворе ИУК (25мг/л воды) в течение 8 часов -36,4-37,0см. В этих вариантах опыта превышение в росте к варианту высева сухими семенами составило 3,6-4,2см. Растения вариантов с предпосевной замочкой семян в воде в течение 8 и 16 часов существенных различий по этому показателю развития не имели. Однако, и они к предыдущему варианту опыта имели преимущество в 1,2-2,4см.

По числу сформированных листьев у сорта папайи Adjo Bunder почти все варианты предпосевной замочки семян имели примерно одинаковые показатели 14,0-15,1 шт/растение. Превышение количества листьев на пяти месячных сеянцах к растениям варианта высева сухими семенами составило 3-5 штук.

Сеянцы папайи сорта Guarat по развитию имели средние показатели к предыдущим испытуемым. Высота выращиваемых сеянцев колебалась в пределах 35,2-41,3см. Наиболее высокорослые сеянцы папайи были получены в вариантах замочки семян перед посевом в воде и ИУК (25мг/л воды) - 39,2 и 41,3см. Растения этих вариантов опыта по этому показателю развития превышали вариант высева сухими семенами на 11,3-17,3%.

По числу формируемых листьев пяти месячными сеянцами папайи этого сорта в выше приведенных вариантах наблюдалась идентичная корреляция. В оптимальных вариантах опыта сеянцы имели примерно по 16 листьев, в то время как в варианте высева сухими семенами только 12 штук., т.е. на 27,2% меньше.

Выводы. 1. Предпосевная замочка семян папайи в воде с экспозицией 16 и 24 часа, а также растворе ИУК (25мг/л. воды) в течение 8 часов ускоряет появление всходов растений к высеянным без замочки на 8-9 дней.

2. Предпосевная подготовка семян папайи в оптимальных вариантах обработки способствует интенсификации массового появления всходов. В этих вариантах обработки семян появление всходов заканчивается в среднем за 33 дня, в то время как в случае высева сухими он составляет 49 дней, т.е. на 16 дней длительнее.

3. Условия предпосевной подготовки семян папайи оказывая влияние на начальную фазу развития сеянцев (появление всходов) впоследствии существенно изменяют энергетическую динамику развития сеянцев. В период 50% появления всходов энергия прорастания семян во всех

вариантах опыта к первоначальной фазе (25% всходов) возрастает на 0,2-0,7 штук/день..

Использованная литература:

1. Межгосударственный стандарт (Гост 7,32-2004). – Структура и правила оформления отчета о научно - исследовательской работе. – Минск, 2001, № 367.
2. Нагорный В.Д. Система удобрения субтропических культур. -Учебное пособие. - М.: УДН, 1985. – 76 с.
3. Пенжиев А.М. Технология выращивания папайи в условиях аридной зоны. - Проблемы освоения пустынь № 2, 1997. – С. 88 - 94.
4. Пенжиев А.М. Папайя в Туркмении. -Сельское хозяйство Туркменистана. - 1986, № 6.- 35 с.
5. Пенжиев А.М. К вопросу культивирования некоторых тропических культур в условиях Туркмении. - В кн. Научно – технический процесс и общество. - А.: Илым, 1988. - С. 287-290.

